

XORAZM VILOYATIDA XORIJIY SHOLI NAVLARINI FENOLOGIK KUZATUVI DONGJIN VA DD-2

Ruzimov Bekzod Yuldosh o‘g‘li¹, Yuldashev Sirojiddin Hamza o‘g‘li², Qodirov Baxtiyor Gulmuhammadovich³, Yuldasheva Meyyasar Yoqubboyevna⁴

¹Sholichilik ITI Xorazm Filiali, ²Sholi seleksiyasi va urug‘chiligi laboratoriya mudiri k.x.f.f.b., q.x.f.f.d., k.i.x, ⁴Sholichilik ITI Xorazm Filiali Tashkilot nomi: Xorazm viloyati, Gurlan tumani, “Chinobod” MFY. Sholichilik ilmiy tadqiqot instituti Xorazm filiali

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15186939>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Xorazm viloyati sharoitida xorijiy sholi navlarining fenologik kuzatuvlari natijalari keltirilgan. Tadqiqot davomida Dongjin va DD-2 sholi navlarining o‘shish bosqichlari, vegetatsiya davomiyligi hamda agroekologik sharoitiga moslashuvchanligi o‘rganildi. Lazurniy navi nazorat nav sifatida tanlanib, taqqoslash ishlari amalga oshirildi. Olingan natijalar xorijiy navlarning mintaqa sharoitiga mosligi va istiqbolli ekin turi sifatida baholanishi mumkinligini ko‘rsatdi.

Kalit so‘zlar: Xorazm viloyati, sholi navlari, fenologik kuzatuv, Dongjin, DD-2, vegetatsiya davri, hosildorlik, o‘shish bosqichlari, biometrik ko‘rsatkichlar, nazorat navi, Lazurniy.

Abstract. This article presents the results of phenological observations of foreign rice varieties in the conditions of the Khorezm region. During the study, the growth stages, vegetation duration and adaptability of Dongjin and DD-2 rice varieties to agro-ecological conditions were studied. The Lazurniy variety was selected as a control variety and comparative studies were carried out. The results obtained showed that foreign varieties are suitable for regional conditions and can be evaluated as a promising crop type.

Keywords: Khorezm region, rice varieties, phenological observation, Dongjin, DD-2, growing season, yield, growth stages, biometric indicators, control variety, Lazurniy.

Аннотация. В статье представлены результаты фенологических наблюдений за зарубежными сортами риса в Хорезмской области. В ходе исследований изучена адаптивность сортов риса Донджин и ДД-2 к стадиям роста, продолжительности вегетации и агроэкологическим условиям. В качестве контрольного сорта выбран сорт Лазурный и проведена сравнительная работа. Полученные результаты показали, что зарубежные сорта совместимы с региональными условиями и могут оцениваться как перспективный вид сельскохозяйственной культуры.

Ключевые слова: Хорезмская область, сорта риса, фенологическое наблюдение, Дунджин, ДД-2, вегетационный период, продуктивность, стадии роста, биометрические показатели, контрольный сорт, Лазурный.

Respublikamizda qishloq xo‘jaligida olib borilayotgan islohotlar samarasi natijasida don yetishtirish, xususan sholi-guruch ishlab chiqarishni ko‘paytirish bo‘yicha keng qamrovli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, 2021 yil 2 fevraldagi “Sholi yetishtirishni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi PQ-4973-son Qarori bilan tasdiqlangan. Ushbu qarorda ko‘zda tutilgan vazifalarni amalga oshirish maqsadida Sholichilik ilmiy tadqiqot instituti ilmiy izlanuvchilari tomonidan bir qator ilmiy ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Bugungi kunda Sholichilik ilmiy tadqiqot instituti Xorazm filiali tajriba maydonlarida xorijdan keltirilgan

va mahalliy navlarning 56 ta turi o'stirilib ularning voxa tuproq iqlim sharoitiga mosligi, sho'rlanishga chidamliligi, urug'lik sifat ko'rsatkichi hamda nav sifat ko'rsatkichlarini aniqlash va qimmatli belgi xususiyatlarni saqlab qolgan navlarni urug'chiligini yo'lga qo'yish maqsadida dala va laboratoriya tajribalari 2021 yildan beri muntazam ravishda olib borilmoqda. Sholichilik ilmiy tadqiqot instituti Xorazm filiali tajriba maydonlari Gurlan tumanining janubiy qismi, Chinobod maxallasi Gurlan shahridan 17km,uzoqlikda,Qilichboy arna kanalining maxallasi,o'ng qirg'og'ida joylashgan bo'lib, Geografik o'zni jihatidan institut koordinatalari 41.806921,60311010 kenglikda joylashgan, olib borilayotgan tajribalarimizning ikkinchi yillik mavsum yakunlanishidan oldingi fenologik kuzatuvlar shuni ko'rsatmoqdaki bir qancha xorijiy navlar o'zining yuqori sifat belgilarini namoyon qilmoqda. Jumladan Xitoy davlatidan olib kelingan Dongjin va Vetnam davlatidan DD-2 navlari ustida olib borilayotgan tajribalarimiz shuni ko'rsatmoqdaki bu navlar Xorazm viloyatining keskin kontinental iqlimiga to'la moslasha olmoqda, mintaqaning tuproqlari sho'rlanish darajalari o'rta va yuqori sho'rlangan darajalarini namoyon qilib asosan Cl iyonli tuzlar yuqori ko'rsatkichni tashkil qiladi,Dongjin va DD-2 navlari yetishtirilayotgan tajriba maydonlaridagi xlor iyonlarining ko'rsatkichlari 0,0075% ni RN darajasi 7,7 kuchsiz ishqorli muxitni namoyon qilishiga qaramasdan navlar jadal o'sib rivojlanmoqda.

Fenologik kuzatuvlar natijasi shuni ko'rsatmoqdaki Dongjin va DD-2 navlari tajriba maydonlariga 2024 yil 15 mayda ekilgan. Bu navlar bugungi kunda 2024 yil 8 sentyabr xolatiga Dongjin navi mum pishish fazasida bo'lib rovaklar 80% xolatda to'la pishishni namoyon qilmoqda. DD-2 navi xam yaxshi rivojlanib rivojlanish fazasining sut pishish davrini to'liq yakunlab bugungi kun xolatiga mum pishish davrini boshlaganini kuzatishimiz mumkin. Tajribaning 1-chi variant, ya'ni nazorat St, mahalliy kechpishar sholi "Lazurniy" navi 15 mayda, urug'lari ekilganidan 10 kun o'tib to'la unib chiqib maysalar hosil qilgan. Urug'lar ekilganidan 36 kun, maysalar hosil qilganidan esa 26 kun o'tib, ya'ni 23 iyunda, to'liq tuplanish davriga o'tdi (1-jadvalga qarang). O'simliklar nay chiqarish davriga 8 iyul, ekilganidan 51 kun, tuplanishdan esa 15 kun o'tganda, ro'vak chiqarish davriga 21 iyul, ekilganidan boshlab 64 kun, nay chiqarganidan esa 13 kun o'tganda, gullash davriga 28 iyul, urug'lar ekilganidan 71 kun, ro'vak chiqarish davridan keyin 7 kun o'tib, pishish davriga esa 17 sentyabr, urug'lar ekilganidan 114 kun, gullash davridan 43 kun o'tib boshlanganligi aniqlangan.Tadqiqotlarimizdan kelib chiqqan holda Koreya davlatidan keltirilgan xorijiy Dongjin sholi navi Xorazm tuproq iqlim sharoitiga mos kelishi,sho'rga chidamliligi,xosildorlik ko'rsatkichi yuqoriligini inobatga olgan holda, Vetnam davlatidan keltirilgan xorijiy DD - 2 sholi navi 135 - kunda pishib yetilganligi, Dongjin sholi navi 113 - kunda pishib yetilganligini ko'rishimiz mumkin.Mahalliy Lazurniy (st) sholi navi esa 122 - kunda pishib yetilgan.Tadqiqotlarimizdan shuni malum qilamizki Gongjin sholi navi sho'rga chidamliligi,yuqori hosil berishi,Xorazm tuproq iqlim sharoitiga tez moslashuvchanligi va albatta yuqori hosil berishini ko'rishimiz mumkin. DD - 2 va Lazurniy (st) sholi navimizga qaraganda ancha yuqori hosil berganligini ko'rishimiz mumkin.

Batafsil jadvalda havola qilingan.

Navlar	Dongjin			DD-2			Lazurniy (st)		
	O'suv davri sanasi	O'suv davri kuni	Davrlar orasidagi kun	O'suv davri sanasi	O'suv davri kuni	Davrlar orasidagi kun	O'suv davri sanasi	O'suv davri kuni	Davrlar orasidagi kun
Ekilgan kun	15.V.24			15.V.24			15.V.24		
Unib chiqish	31.V.24	16	16	31.V.24	16	16	31.V.24	16	16
Tuplanish	30.VI.24	45	30	2.VII.24	47	33	30.VI.24	45	30
Nay chiqarish	20.VII.24	65	66	27.VIII.24	102	55	12.VIII.24	57	40
Ro'vak chiqarish	2.VIII.24	78	12	5.IX.24	111	10	16.VIII.24	61	4
Gullash	6.VIII.24	81	4	9.IX.24	115	4	20.VIII.24	96	4
Sut pishish	10.VIII.24			14.IX.24	120	5	24.VIII.24	100	4
Mum pishish	18.VIII.24			27.IX.24	133	13	05.IX.24	111	12
Pishish, O'suv davri	8.IX.24	113	29	1.X.24	135	4	17.IX.24	122	12
Nazoratga nisbatan +; - kun		- 9			+ 13				+ 1

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abdullaev, I., & Toshpulatov, B. (2021). Sholi navlarining o'sish fazalari va hosildorligi. Toshkent: Qishloq xo'jaligi fanlari instituti.
2. Karimov, A. (2020). O'zbekistonda sholichilik: yangi navlar va agrotexnologiyalar. Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi.
3. Xusainov, B., & Ortiqov, D. (2022). Xorazm viloyatida sholi yetishtirish agrotexnikasi. Urganch: Xorazm Davlat Universiteti nashriyoti.
4. O'zbekiston Respublikasi Qishloq Xo'jaligi Vazirligi. (2023). Sholichilikda xorijiy navlarning o'rganilishi va hududiy tavsiyalar. Toshkent: Qishloq Xo'jaligi Nashriyoti.
5. FAO (Food and Agriculture Organization). (2021). Rice breeding and adaptation strategies in arid regions. FAO Technical Bulletin, 98, 45-60.
6. Lee, J. H., & Kim, S. Y. (2019). Growth and yield performance of Dongjin rice variety in different climatic conditions. Korean Journal of Agronomy, 62(1), 78-85.
7. Park, H. K., & Choi, D. (2020). Phenological observation and adaptation of DD-2 rice cultivar under Central Asian conditions. Asian Rice Research Journal, 15(2), 112-125.
8. Yang, W., & Lee, H. (2022). Impact of climate variability on rice phenology in semi-arid regions. Journal of Agricultural Sciences, 34(3), 56-72.
9. Omonov, A. (2021). Xorazm viloyatida sholi navlarining agroekologik o'ziga xosligi. O'zbekiston qishloq xo'jaligi fanlari jurnali, 45(2), 78-85.
10. Bozorov, M., & Karimov, O. (2023). Sholichilikda hosildorlikni oshirish uchun zamonaviy yondashuvlar. Ilmiy tadqiqotlar va innovatsiyalar jurnali, 17(4), 102-113.

11. Tursunov, F. (2022). O‘zbekiston sholichiligida xorijiy navlarning adaptatsiyasi. Agrobiologiya jurnali, 29(1), 64-77.
12. Rasulov, N., & Hasanov, I. (2023). Xorijiy sholi navlarini fenologik kuzatishning ahamiyati. Fan va taraqqiyot jurnali, 11(3), 98-110.
13. Xalqaro Sholichilik Tadqiqot Instituti (IRRI). (2024). Dongjin va DD-2 sholi navlarining iqlimga moslashuvi bo‘yicha hisobot. URL: www.irri.org. FAO Uzbekistan. (2023). Sholichilikda yangi agrotexnologiyalar va ularning samaradorligi. URL: www.fao.org.
14. Xorazm Qishloq Xo‘jaligi Ilmiy-Tadqiqot Instituti. (2022). Xorijiy sholi navlarini o‘rganish bo‘yicha ilmiy loyiha natijalari. URL: www.uzagri.uz